

КОНСЕРВАЦИЯ ҚИЛИНГАН АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усмонов Фаррух Обитжонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Бухгалтерия ҳисоби” кафедрасининг мустақил изланувчиси.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457331

Ҳўжалик юритувчи субъектларнинг асосий белгиси уларнинг ўзларига тегишли мулкнинг мавжудлигидир. Айнан шу нарса корхоналарнинг моддий техник имкониятларини белгилаб беради ҳамда уларнинг иқтисодий эркинлиги ва келажагини тامينлайди. Муайян мулкдан фойдаланмасдан ҳеч бир корхона ўзининг хўжалик фаолиятини амалга ошира олмайди.

Асосий фондлар - бу моддий (ашёвий) бойлик бўлиб, ўзининг табиий кўриниши, узоқ вақт мобайнида ўзгартирмайди ҳамда қийматини ишлаб чиқарилаётган маҳсулот қийматига қисмлаб ўтказлади.

Асосий ишлаб чиқариш фондлари умумий ишлаб чиқаришнинг моддий-техника базаси ҳисобланади. Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати, меҳнатнинг қуролланганлик даражаси асосий ишлаб чиқариш фондларининг ҳажмига боғлиқ. Асосий фондларнинг ва меҳнатнинг қуролланганлик даражасининг ошиши меҳнатга ижодий характер бағишлайди ва жамоанинг маданий – техник даражасини оширади. Ҳозирги кунда мавсумий ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган корхоналарда асосий муаммолардан бири – бу узоқ муддатли активларга эскириш ҳисоблаш усулини тўғри белгилаб олиш ҳамда вақтинча фойдаланилмаётган асосий воситаларни тўғри гурухлаш ва ҳисобини замонавий усуллар асосида такомиллаштиришдир.

Ўзбекистон Республикаси ҳисоб тизимида консервация қилинган асосий воситалар Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 сентябрдаги 401-сон қарори тасдиқланган “Фойдаланилмаётган асосий воситаларни, қурилиши тугалланмаган объектларни консервация қилиш тартиби тўғрисида”ги низомда белгилаб қўйилган.

Унда “Консервация” бу - асосий воситалар ёки қурилиши тугалланмаган объектнинг тегишли қарор билан белгиланадиган даврда сақланишини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлардир, бу давр тамом бўлгач улардан фойдаланилиши ёки қурилиш давом эттирилиши кераклиги белгилаб қўйилган.

Низомда қуйидагилар консервация қилиниши мумкин:

қурилиши тугалланмаган объектлар капитал маблағ билан таъминланмаган ёки уларнинг қурилишини давом эттириш учун бундан кейин маблағ қўйиш вақтинча ёки узил-кесил мақсадга мувофиқ эмаслиги асосланганда - қурилиш тиклангунгача бўлган ёки объект янги мулкдорга сотилгунгача бўлган даврда;

асосий воситалар - уларнинг техник даражаси замонавий талабларга мувофиқ эмаслиги аниқланганда ёки уч ой мобайнида улардан ишлаб чиқариш мақсадларида фойдаланиш зарурати бўлмаганда - уларга бўлган талаб тиклангунгача ёки янги мулкдорга сотиш даврида, бироқ 24 ойдан ортиқ эмас.¹

¹ Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 сентябрдаги 401-сон қарори тасдиқланган “Фойдаланилмаётган асосий воситаларни, қурилиши тугалланмаган объектларни консервация қилиш тартиби тўғрисида”ги низом.

Қурилиши тугалланмаган объектларни ва асосий воситаларни консервация қилиш муддати тамом бўлгач фойдаланишни ва қуришни қайтадан бошлаш мумкин деб ҳисобланади ҳамда бу тўғрида қўшимча қарор қабул қилиш талаб этилмайди.

Асосий воситаларни ва қурилиши тугалланмаган объектдан муддатидан олдин фойдаланишни ва уни қуришни қайтадан бошлаш тўғрисидаги илтимоснома (қурилиши тугалланмаган объектларни ёки асосий воситаларни янги мулкдорга сотиш ҳолларидан ташқари) консервация қилиш тўғрисида таклиф киритган корхона томонидан киритилади.

Асосий воситалар ва қурилиши тугалланмаган объектлар янги мулкдор томонидан белгиланган тартибда сотилган тақдирда олди-сотди далолатномаси содир этилган пайтдан бошлаб асосий воситалар ва қурилиши тугалланмаган объектлардан фойдаланиш ва уларни қуриш қайтадан бошланган ҳисобланади. Ушбу ҳолда қайтадан бошлаш тўғрисида қўшимча қарор қабул қилинмайди.

Фойдаланиш ёки қайтадан қуриш муддатидан олдин бошланган тақдирда (тугалланмаган қурилиш объектлари ва асосий воситаларни янги мулкдорга сотиш ҳолларидан ташқари) тугалланмаган қурилиш ҳажмлари ёки асосий воситалар муддатидан олдин фойдаланиш ва қуриш тўғрисида қарор қабул қилинган пайтдан бошлаб қайтадан бошланган деб ҳисобланади.

Ишлаб чиқаришнинг мавсумийлиги - табиатнинг мавсумий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган бир қатор саноат, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ишлаб чиқаришни нотекислиги. Мавсумийлик омили ишлаб чиқариш ҳажмларининг вақтга боғлиқ бўлмаганлигида намоён бўлади. Мавсумий ишлар иқлим ва бошқа табиий шароитлардан келиб чиқиб, маълум бир даврда (экиш, балиқ овлаш, денгиз маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш) бажариладиган ишлардир.

Тартиб тариқасида, мавсум олти ойдан ошмайди лекин, тўғридан-тўғри саноат (тармоқлараро) ҳукумат шартномаларида назарда тутилган ҳолларда, у олти ойдан ортиқ давом этиши мумкин.

Мавсумий ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган корхоналар ҳисоб сиёсатидаги асосий муаммолардан бири, уларда фойдаланилаётган асосий воситалар харакатининг ҳисобини тўғри ташкил этишдир. Чунки, мавсумий ишлаб чиқаришда мавжуд техника ва технологиядан ҳисобот даврида тўлиқ фойдаланишнинг имконияти бўлмайди. Улар маълум бир даврга корхона фаолиятдан четлаштирилади.

Корхоналар асосий воситаларни гурухлашда ягона стандарт таснифидан фойдаланадилар, унга кўра асосий воситалар қуйидаги белгиларга кўра гурухларга бўлинади: тармоқ, мақсад, тури, аксессуар, фойдаланиш хусусияти. Асосий воситаларни таснифлаш ташкилотнинг асосий воситаларидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш учун зарур шунингдек, турли хил таҳлилий бўлимларда бухгалтерия ва иқтисодий маълумотларни олиш имконини беради.

Корхоналарнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, асосий воситалар фойдаланиш даражасига кўра гурухлаш мақсадга мувофиқдир. Айниқса, бундай гурухлаш мавсумий ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган корхоналарда узоқ муддали активлардан самарали фойдаланишда катта ахамиятга эга. Корхонада мавжуд

асосий воситаларни фойдаланиш даражасига кўра захирадаги, фойдаланишдаги (харакатланувчи ва ҳаракатланмайдиган), қайта жиҳозлаш, таъмирлаш, реконструкция қилиш ва тугатишдаги, консервация қилинган асосий воситаларга гурухланади (1-расм).

1-расм. Корхоналар асосий воситаларнинг фойдаланиш даражасига қараб гурухланиши.²

Расмда келтирилган консервация қилинган асосий воситаларга маълум бир даврда фойдаланимайдиган асосий воситалар киради. Консервация қилинган асосий воситалар асосан мавсумий ишлаб чиқариш корхоналарнинг хусусиятидан келиб чиқиб, пайдо бўлади.

Ишлаб чиқариш жараёнида ҳар хил таркибда ва мақсада асосий фондлардан фойдаланилади. Уларнинг бухгалтерия ҳисобини тўғри ташкил этиш учун уларни тури, мақсади ёки ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этиш хусусияти, жойлашган жойи, фойдаланиш даражаси ва мансублиги бўйича таснифлаш керак.

Асосий воситани уч ойдан кўп бўлмаган муддатга сақлашса унга эскириш ҳисобланади. Агар асосий воситалардан вақтинча фойданмаслик уч ойдан ортиқ муддатга мўлжалланган бўлса, унга эскириш тўхтатилади. Бундай ҳолда, асосий восита қайта ишга туширилгандан сўнг, эскириш ҳисоблаш тартиби қайта давом этади.

Корхоналарда мавжуд асосий воситалар қуйидаги ҳолатларда бўш туриб қолишлари мумкин:

корхоналарда мавсумий хусусиятларга хос ишлар тугаши билан асбоб-ускуналардан фойдаланиш кейинги мавсумга қадар тўхтатилади. Масалан, ғаллани ўриш техникасидан ёзда фойдаланилади. Табиийки, ундан қишда фойдаланилмайди ва долзарб бўлиб ғаллани ўриш техникасини сақлаш вазифаси пайдо бўлади;

корхоналарда мавжуд асосий воситалар бошқа сабабларга кўра вақтинчалик бўш туриб қолишлари мумкин. Масалан, мол етказиб берувчининг айиби билан хом-ашё ишлаб чиқаришга етарлича етказиб берилмайди. Шу сабабли асбоб-ускуналардан фойдаланишни давом эттириб бўлмайди. Хом-ашё тўлиқ етказиб берилгунга қадар ускуналардан фойдаланиш вақтинча тўхтатилади. Натижада асбоб-ускуналардан тўлиқ фойдаланмаслик туфайли иқтисодий самарасизлик пайдо бўлади;

корхоналарда мавжуд асосий воситалар фойдаланиш даврида хар-хил сабабларга кўра бузилиб қолиши туфайли таъмирлашга юборилди.

Шунинг учун ҳам юқоридаги ҳолатларни тўғри баҳолаш ҳамда эскириш қийматини тўғри аниқлаш ва ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархини шакллантириш учун консервация тартиби зарур деб ҳисоблаймиз.

² Муаллиф ишламаси.

Бухгалтерия ҳисобида ҳам жараённинг моҳияти унинг номи билан изоҳланади. “Консервация” сақлашни англатади. Консервациянинг мақсади асосий воситаларнинг сифати ва хусусиятларини ҳамда жорий счётлардаги бошқа маблағлар бутлигини сақлаб қолишдан иборат. Бунинг натижасида жорий харажатлар ҳам камаяди ёки бутунлай содир бўлмайди. Шу билан бирга, консервация даврида асосий фондлар ҳеч қандай даромад келтирмайди. “Расконсервация” консервация қилинган асосий воситаларни фойдаланишга топшириш ёки консервация қилинган объектлар қурилишини тугаллаш ишлари бошланишини таъминлаш бўйича комплекс чоратadbирлардир.

Фойдаланилаётган асосий воситаларга эскириш ҳисобланиши туфайли уларнинг қолдиқ қиймати камайиб бориши натижасида корхонанинг мол-мулкига солинадиган солиқни аниқлаш базаси ҳам камайиб боради. Яъни, эскириш ҳисоблаш фойдаланиш муддати ва мол-мулк солиқни аниқлаш базасига таъсир этувчи база сифатида намоён бўлади.³

Ўзбекистон Республикасининг бухгалтерия ҳисоби миллий стандартининг 21- сонли “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини бухгалтерия ҳисоби бўйича счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома” номли стандартига асосан консервация қилинган асосий воситалар 0199 - “Консервация қилинган асосий воситалар” номли счётда ҳисобга олинади.

1-жадвал

Консервация жараёнлари бўйича счётларнинг боғланиши.⁴

№	Хўжалик жараёнларининг мазмуни	Счётларнинг боғланиши	
		Дебет	Кредит
1	Асосий воситалар қонунчиликда белгиланган тартибда консервация қилинса	0199	<u>0110</u> - <u>0190</u>
2	Асосий воситаларни қайта баҳолаш:		
	а) қўшимча баҳолаш	0199	<u>8510</u>
	б) қийматни камайтириш	<u>8510</u>	0199

Жадвалдан кўриниб турибдики, келтирилган консервация жараёнлари бўйича счётларнинг боғланиши умумий хусусиятга эга. Баъзи ҳолларда улар тўғрисида аниқроқ яъни, консервация қилинган асосий воситалар ҳамда қурилиши тугалланмаган объектлар бўйича алоҳида-алоҳида маълумот зарур бўлиб қолади.

Асосий воситаларни консервация қилиш ва бошқа фаолият учун ажратиш (таъмирлаш, реконструкция қилиш, модернизация қилиш) ёки ноишлаб чиқариш бўлмаган асосий воситаларга ўтказишда чалкашиб кетмаслиги ёки чалкашликларга йўл қўйилмаслиги керак. Булар турли хил фаолиятлар, уларнинг мақсадлари турлича ва уларнинг ҳисобкитоби турлича бўлиши мумкин. Масалан, ишлаб чиқаришдаги асосий воситаларни консервация қилиш билан боғлиқ харажатлар ҳеч қандай чекловларсиз ҳам бухгалтерия ҳисобида ҳам солиқ ҳисоботида ишлаб чиқариш харажатларга киритилади.

³ <https://assistentus.ru/osnovnyie-sredstva/konservaciya/>.

⁴ Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 сентябрдаги 401-сон [қарори](#) тасдиқланган “Фойдаланилмаётган асосий воситаларни, қурилиши тугалланмаган объектларни консервация қилиш тартиби тўғрисида”ги низом.

Бизнинг фикримизча ҳуқуқий-меъёрий ҳужатларнинг бир хилигини таъминлаш мақсадида яъни, Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 сентябрдаги 401-сон қарори тасдиқланган “Фойдаланилмаётган асосий воситаларни, қурилиши тугалланмаган объектларни консервация қилиш тартиби тўғрисида”ги низом билан Ўзбекистон Республикасининг бухгалтерия ҳисоби миллий стандартининг 21-сонли “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини бухгалтерия ҳисоби бўйича счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома” номли стандартидан келиб чиқиб ҳамда консервация қилинган объектларнинг турлари бўйича алоҳида – алоҳида маълумотга эга бўлиш учун “Консервация қилинган машина ва асбоб-ускуналар” ва “Консервация қилинган тугалланмаган қурилиш” бўйича гуруҳлаш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 0199 - “Консервация қилинган асосий воситалар” счётида қўшимча 0191 - “Консервация қилинган машина, асбоб-ускуналар, жихозлар ва бошқа асосий воситалар ” ва 0192 - “Консервация қилинган тугалланмаган қурилиш” ишчи счётларидан фойдаланиш тавсия этилди.

Республикамиз солиқ сиёсатининг асосий мақсадларидан бири, мол-мулк солиғи базасини тўғри белгилашдир. Бу борада қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрда “Транспорт воситалари ҳамда бошқа ўзиюрар машина ва механизмлар эгаларидан олинадиган солиқ тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. Лекин, Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йилдаги 490-сонли қарори билан унинг айрим моддалари бекор қилинди. Жумладан, ушбу қарорга асосан транспорт солиғини ўрнига, транспорт воситалари учун бензин, дизель ёқилғиси ва газ истеъмоли солиғи жорий қилинди. Бу солиқ тўловчилари уларни пировад истеъмолчилари реализация қилувчи, шу жумладан автомобиль ёқилғи қуввчи шахобчалари орқали реализация қилувчи юридик шахслардир. Мазкур солиқ ставкалари Президент қарорлари билан ўзгариб туради.⁵ Қарорнинг асосий мақсади фақат транспорт воситаларидан фойдаланилган холдагина солиққа тортилиши кўзда тутилган.

Янги тахрирдаги солиқ кодексининг 413-моддасига асосан солиқ солиш объектларининг ўртача йиллик қолдиқ қиймати (ўртача йиллик қиймат) солиқ давридаги ҳар бир ойнинг охири кунидаги ҳолатга кўра солиқ солиш объектларининг қолдиқ қийматларини (ўртача йиллик қийматларини) қўшишдан олинган сумманинг ўн иккидан бир қисми сифатида ортиб борувчи яқун билан аниқланади.

Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг кўчмас мулк объектлари бўйича солиқ базаси мазкур объектларга бўлган мулк ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатларда кўрсатилган қиймат асосида аниқланади. Солиқ базаси ҳар бир солиқ солиш объекти бўйича алоҳида аниқланади.

Солиқ тўловчи томонидан солиқни тўлаш назарда тутилмаган фаолият турлари амалга оширилган тақдирда, солиқ базаси солиқ солинадиган ва солиқ солинмайдиган мол-мулк ҳисобини алоҳида-алоҳида юритиш асосида аниқланади. Алоҳида-алоҳида ҳисоб юритишнинг имкони бўлмаса, солиқ базаси солиқ тўланиши назарда тутилган

⁵ <http://gazeta.norma.uz/uz/publish/doc/text115168>.

фаолиятдан олинадиган соф тушумнинг жами соф тушум ҳажмидаги улушига қараб аниқланади.⁶

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бизнингча ҳам фойдаланилган асосий воситаларнинг фойдаланиш даражасидан келиб чиқиб, мулк солиғи базасини солиқ солинадиган ва солиқ солинмайдиган мол-мулк ҳисобини алоҳида-алоҳида юритиш зарур бўлади. Чунки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи мавсумий хусусиятга эга корхоналарда асосий воситалар тўлиқ консервация қилинмайди. Масалан, корхонанинг маъмурий биноси, омбор хўжалиги биноси ва улардаги маҳсулотлар сақлаш учун махсус жихозлар ва бошқа техникалар (қайсики ишлаб чиқаришда бевасита қатнашмайдиган). Шу сабабдан асосий воситаларнинг аналитик ҳисобини юритишда фойдаланиш даражасидан келиб чиқиб, гурухлаш мақсадга мувофиқдир (2-расм).

2-расм. Фойдаланиш даражаси қараб асосий воситаларнинг гурухлариши.⁷

Консервация қилинадиган асосий воситаларга ишлаб чиқаришда бевасита қатнашадиган асосий воситаларнинг турлари бўйича ўртача қолдиқ қиймати киритилади.

Хозирда консервация қилинган асосий воситаларнинг қиймати ҳам мулк солиғига базисига киритилади. Лекин, бизнинг фикримизча консервация қилинган асосий воситалардан вақтинча маълум бир давр ичида фойдаланилмайди. Шу сабабдан биз консервация даврида унинг объекти ҳисобланган асосий воситалар қийматини мулк солиғига базисидан чигириб қолишни тавсия этамиз. Буни қуйидаги формула орқали ифодалаш мумкин:

$$МСБ = (АВҚҚ - ҚДҚ) \times СС,$$

бу ерда: МСБ - мулк солиғи базаси;

АВҚҚ- асосий васиталарнинг баланси қолдиқ қиймати;

ҚДҚ- Консервация давридаги қиймати;

СС- амалдаги солиқ ставкаси.

Келтирилган таклифлар натижасида қуйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин деб ўйлаймиз. Биринчидан, асосий воситаларнинг фойдаланиш даражасига қараб тўғри гурухланади. Иккинчидан, асосий воситаларнинг фойдаланиш даражасига қараб тўғри баҳалашга эришилади. Учунчидан, адолатли солиқ базаси аниқланади яъни, фойдаланилмаётган асосий воситалар мулк солиғига тортилмайди.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли [Конуни](#) таҳририда — Конунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й.

⁷ Муаллиф ишламаси.

References:

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 сентябрдаги 401-сон қарори тасдиқланган “Фойдаланилмаётган асосий воситаларни, қурилиши тугалланмаган объектларни консервация қилиш тартиби тўғрисида”ги низом.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли Қонуни таҳририда - Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й.
3. <https://www.buhgalteria.ru/>.
4. <https://gazeta.norma.uz/uz/publish/doc/>.

INNOVATIVE
ACADEMY